

BIGODES

UMA GATA NO VER-O-PESO

João Victor Sousa Lira - 23070041
Lisa Crispino Calheiros- 23070042
Marcos Gama Bengtson- 23070009

Cesupa - BCC - CC7NA - Computação Gráfica- Prof. Suzana Lustosa

Game Name: BIGODES

Genre: maze game

Game Elements:

Game elements are the basic activities the player will be doing for fun
pegar peixes e escapar de vendedores do ver-o-peso que tentam pegar o jogador.

Player:

singleplayer

TECHNICAL SPECS

Technical Form:

Basically there are 2D graphics (flat) and 3D graphics (form)

View:

A câmera do jogo segue o padrão de demais jogos de labirinto (*maze games*), com visão top down fixa

Platform:

PC

Language:

python

Device:

PC

GAME PLAY

O jogo começa com uma tela de start,
esta tela contém as instruções básicas do jogo
para iniciar o jogo basta apertar a tecla enter ou espaço

a partir deste momento bigodes deve fugir dos vendedores locais e pegar o máximo de peixes que conseguir!

Game Play Outline

• Opening the game application

Ao iniciar o jogo, o jogador é apresentado a uma tela inicial simples, característica dos arcades clássicos, contendo, título do jogo, breves instruções de como se movimentar e a opção de iniciar a partida.

• Story synopsis

O jogo não apresenta uma narrativa complexa, mas estabelece um contexto básico logo em sua tela de menu:

O jogador controla a bigodes, uma gata que deve percorrer um “Labirinto” no mercado do ver-o-peso consumindo todos os peixes enquanto evita ser capturada por vendedores.

• Player’s controls

A movimentação do personagem pode ser controlada de duas maneiras:

- ao pressionar a tecla “w” ou “seta para cima”: o jogador vai para cima
- ao pressionar a tecla “a” ou “seta para esquerda”: o jogador vai para a esquerda
- ao pressionar a tecla “s” ou “seta para baixo”: o jogador vai para baixo
- ao pressionar a tecla “d” ou “seta para direita”: o jogador vai para a direita

• Winning

O jogador vence ao coletar todos os peixes espalhados pelo mapa e, em seguida, alcançar a saída verde localizada no labirinto, sem ser capturado pelos vendedores.

• Losing

O jogador perde caso ele seja capturado pelos vendedores, ou o tempo de 1:30min acabe.

• Why is all this fun?

A necessidade de pegar todos os peixes em pouco tempo, aliada a necessidade de sempre permanecer em movimento para escapar dos vendedores criam tensão e exigem tomada de decisão rápida, além de incentivar o jogador a utilizar estratégias para escapar dos vendedores.

Key Features

Sistema de perseguição simples

Sistema de tempo

sistema de coleta de itens

Power-up de velocidade

Interface simples e intuitiva

Estilo arcade

DESIGN DOCUMENT

Design Guidelines

O jogo foi desenvolvido com foco em simplicidade, clareza visual e jogabilidade rápida, inspirado em jogos clássicos de labirinto. As mecânicas foram pensadas para serem fáceis de aprender, mas desafiadoras de dominar.

Game Design Definitions

Jogo de fase única

Objetivo principal: coletar todos os peixes e alcançar a saída

Derrota: ser capturado ou acabar o tempo

Game Flowchart

Player Definition

O jogador controla a personagem **Bigodes**, uma gata ágil que se movimenta pelo mapa coletando peixes e evitando inimigos.

Player Properties

Posição (x, y)

→ determina onde o jogador está no mapa

Velocidade

→ pode aumentar com turbo

Estado (vivo/capturado)

→ define se o jogador ainda está ativo

Tempo restante

→ influencia diretamente na pressão do jogo

Player Rewards (power-ups and pick-ups)

Peixes: objetivo principal do jogo

Especial: aumenta temporariamente a velocidade da gata

User Interface (UI)

HUD com: contador de peixes, tempo restante e indicador de turbo